

Ficha de análisis documental

I. Datos generales	
Tesis	: La regulación responsiva como estrategia de cumplimiento normativo en materia sancionadora de competencia municipal en los gobiernos locales de Lima Metropolitana
Objetivo del instrumento	: El objetivo de esta ficha es examinar el grado de cumplimiento normativo bajo la competencia de gobiernos locales referente al diseño de los procedimientos sancionadores que influye en su cumplimiento.
Categoría	: Regulación responsiva
Justificación	: Es eje teórico central de la investigación. Analiza características, principios, niveles de respuesta y cómo difiere de enfoques tradicionales como la regulación coercitiva
Subcategorías	: Principios de la regulación responsiva Niveles de intervención estatal (educación, advertencia, sanción) Comparación con enfoques regulatorios tradicionales
II. Análisis documental	
1. Datos generales de la ordenanza	
Número de la ordenanza	: ORDENANZA MUNICIPAL N° 454-2020-MDCH
Nombre o título de la ordenanza	: Ordenanza que aprueba el nuevo Régimen de Aplicación de Sanciones Administrativas (RAS) y el Cuadro Único de Infracciones y Sanciones (CUIS) de la Municipalidad distrital de Chaclacayo
Gobierno local de Lima Metropolitana	: Municipalidad Distrital de Chaclacayo
Fecha de promulgación o publicación	: 15 de enero de 2021
Fuente de obtención	: https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/#/detallenorma/H595731
2. Subcategoría	
Orientación al cumplimiento	: La ordenanza no contempla expresamente disposiciones o medidas relacionadas con la orientación al cumplimiento.
Razonabilidad y proporcionalidad	: El artículo 8 de la ordenanza establece que la potestad sancionadora de la Municipalidad de Chaclacayo se rige, entre otros, por los principios de legalidad, debido procedimiento, razonabilidad, tipicidad, irretroactividad, continuación de Infracciones, concurso de infracciones, causalidad, presunción de licitud y non bis in ídem,

	consagrados en el Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General.
Eficacia	: El artículo 8 de la ordenanza establece que la potestad sancionadora de la Municipalidad de Chaclacayo se rige, entre otros, por los principios consagrados en el Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General.
Observaciones y/o comentarios	: Ninguno.
3. Subcategoría	: Niveles de intervención estatal
Persuasión	: El artículo 6 de la ordenanza dispone realizar programas de difusión de normas sobre obligaciones, prohibiciones, multas y medidas complementarias.
Advertencia	: La ordenanza no contempla expresamente disposiciones o medidas de advertencia.
Medidas correctivas	: La ordenanza define que las medidas complementarias (medidas correctivas) son aquellas medidas de naturaleza no pecuniaria que tienen una finalidad correctiva o restitutoria, a efectos de restaurar la legalidad, reponiendo la situación alterada por la infracción y que ésta no se continúe desarrollando en perjuicio del interés colectivo; según lo regulado en el numeral 7.6. de su artículo 7.
Sanción	: La ordenanza define que la multa administrativa es la sanción pecuniaria, que consiste en la obligación del pago de una suma de dinero, precisando que su valor se establece en el Cuadro de Infracciones y Sanciones de la municipalidad; según lo regulado en el numeral 7.7. de su artículo 7.
Observaciones y/o comentarios	: Ninguno.
4. Subcategoría	: Comparación con enfoques regulatorios tradicionales
Enfoque disuasivo	: La ordenanza presenta un enfoque marcadamente disuasivo, priorizando la aplicación de medidas punitivas como medio para garantizar el cumplimiento normativo.
Enfoque persuasivo	: La ordenanza no presenta un enfoque persuasivo, salvo por la disposición regulada en su artículo 6.
Observaciones y/o comentarios	: Ninguno.
III. Evaluación	
Indicador	: Grado de implementación de la regulación responsiva en las ordenanzas municipales en materia sancionadora
Marcar con una "X" el casillero que considere pertinente.	
No implementado: La ordenanza solo regula disposiciones o medidas bajo enfoques tradicionales.	X

Bajo: La ordenanza regula algunas disposiciones o medidas persuasivas, pero predomina un enfoque tradicional.	
Medio: La ordenanza regula disposiciones o medidas escalonadas, desde acciones persuasivas hasta acciones más disuasivas.	
Alto: La ordenanza incorpora explícitamente disposiciones o medidas bajo un enfoque responsivo.	